

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - ЭТО СИСТЕМА СУЖДЕНИЙ

Идиева Лола Исмаевна

Преподаватель английского языка

Кафедры «Истории и филологических дисциплин»

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан.

idiyevalolaismatovna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10667417>

Аннотация. *Статья о критическом мышлении, где его можно использовать, как его можно применять. Критическое мышление — важный мягкий навык. Человек с развитым критическим мышлением имеет. Целый набор умений – это наблюдательность и умение обосновать свою точку зрения, сосредоточить внимание на изучение информации и умение применять аналитические навыки в различных ситуациях.*

Ключевые слова: *критическое мышление, мягкие навыки, логические и причинно-следственные связи, быстрый анализ и оценивать суждения других.*

CRITICAL THINKING IS A SYSTEM OF JUDGMENT

Abstract. *An article about critical thinking, where it can be used, how it can be applied.*

Critical thinking is an important soft skill. A person with developed critical thinking has. A whole set of skills includes observation and the ability to justify one's point of view, focus on studying information and the ability to apply analytical skills in various situations.

Keywords: *critical thinking, soft skills, logical and cause-and-effect relationships, quick analysis and evaluating the judgments of others.*

Критическое мышление – это система суждений, которая используется для анализа вещей и информацию, интерпретировать явления, оценивать события, а затем объективно выводы. Критическое мышление — важный мягкий навык. Человек с развитым критическим мышление обладает целым набором навыков – это наблюдательность и умение обосновывать свои точки зрения, нацеленность на изучение информации и умение применять аналитические навыки в различных ситуациях. Где может пригодиться критическое мышление? Повсюду. Это не преувеличение: навыки критического мышления полезны в во всех сферах нашей жизни – как для детей и подростков, так и для взрослых.

Человек, обладающий критическим мышлением, способен:

- понимать логические и причинно-следственные связи между различными идеями и концепции;

- быстро анализировать и оценивать суждения других;

- Грамотно конструировать собственные аргументы и доводить их до другие;

- находить нестыковки, нестыковки и банальные ошибки в логике и аргументация;

- признать важность и актуальность идей для общего контекста;

- Рефлексивно оценивать собственные мнения и убеждения.

Чтобы ответить на вопрос «что значит мыслить критически?» в большей степени подробно, Никита Непряхин, руководитель Школы критического мышления, соавтор Книга «Критическое мышление» разработала систему шести требований.

1 - гибкое мышление

Этот критерий является одним из ключевых. Мир меняется с невероятной скоростью, поэтому, чтобы адаптироваться абсолютно к любым условиям, мы должны меняться вместе с ней. Это означает возможность «жонглировать» разными вариантами, выходя за рамки привычного. рамки. Это способность не только быстро находить новые стратегии, но и пересмотреть свои решения, отказаться от старых взглядов, если они окажутся неверными.

А человек с гибким мышлением видит ситуацию не однополярно, и даже если что-то не получается, он не сдаётся, так как всегда есть другая альтернатива. Негибкий человек – заложник своих взглядов и стереотипов. Он бескомпромиссный, категоричный и несговорчивый. Только гибкость мышления, характер и поведение помогают избежать ненужных конфликтов и ненужных стресс.

2 – логическое изложение.

Обычно, когда мы говорим о логике, мы имеем в виду способность рассуждать, абстрагироваться, анализировать, делать правильные выводы и действовать последовательно. Критическое мышление и логика подобны сиамским близнецам: невозможно представить себе критический мыслитель, который не может понять, например, причину и следствие. Однако, любая логичность бессильна сама по себе. Оно победит только в присутствии других критерии.

3 - мотивированные суждения.

С предыдущим критерием тесно связан третий пункт. Критическое мышление – это невозможно без убедительных рассуждений. Критический мыслитель, доказывая свою позицию никогда не скажет: «Я тебе говорю!», «Поверь мне!», «Я сказал и все!», «Это понятно дурак!». Требуя от других логичных и доказанных аргументов, он сам будет никогда не скатываться к голословным утверждениям. Ни один тезис он не примет на веру без адекватной доказательной базы: подтвержденные факты, статистические данные, тщательные научные исследования, ссылки на конкретные опыты.

4 - беспристрастный подход

Это значит не подстраивать логику под свои эгоистические желания, стремиться к справедливости, быть способен контролировать свои эмоции и спокойно воспринимать реальность. Думая как будто из третье лицо, своего рода судья. Пожалуй, это один из самых сложных критериев. Трудно быть беспристрастным, ведь в нашей голове очень много сформированных психических программ, предложений, И наше это иногда эгоистично влияет на наши мысли, и действия. Чтобы этого избежать, нам нужно чаще спрашивать себя: «Разве моя во мне говорит субъективное отношение?», «Неужели в этом нет моего личного интереса?» решение?», «Что бы сделал человек со стороны?» и так далее. Абсолютной беспристрастности добиться невозможно, но к этому должен стремиться каждый это.

5 – упорядоченные мысли.

Мыслить критически – значит мыслить упорядоченно, систематически, последовательно, организованным образом. Это требует приведения своих мыслей в порядок. В зрелом и сильный ум, не может быть хаоса, беглых, бессвязных мыслей: они рождают беспорядочная речь, за которой следуют бессистемные решения, что в конечном

итоге приводит к неорганизованная жизнь. Гармония может родиться только в порядке. Человек, который мыслит упорядоченно манере, принимает последовательные решения, систематически оценивает информацию, является мастер анализа и синтеза. Его сложно сбить с толку или сбить с пути от четкой смысловой линии.

б - самостоятельное мышление.

Критический мыслитель – это независимый мыслитель. Конечно, мы можем послушать мнение других, главное, чтобы это было осознанное решение. Независимое мышление не должно осуществляться вопреки тому, что кто-то другой продемонстрировать взрослость и то, насколько вы оригинальны. Это следует сделать для себя. В противном случае другие подумают и сделают выбор за вас. Но полной автономии быть не может, это изоляция. Мы не Робинзоны Крузо на необитаемом острове, мы социальные существа, взаимодействующие друг с другом и проживание в едином инфополе по особым правилам.

Перефразируя известного выражения, мы можем сказать, что наша автономия заканчивается там, где автономия другого начинается.

Как вы применяете критическое мышление? Есть много способов. Профессор Саманта Агус предлагает пять шагов подход. Сформулируйте проблему. Например, вас просят попробовать диету, которая обещает результат через две недели. Определение личной цели – похудеть, улучшить свой питание – облегчит критическую оценку этой информации и соотнесение ее с твои нужды. Соберите информацию. Вы можете обратиться за советом к специалистам. Это поможет вам оценить все альтернативы.

Используйте информацию. Задайте себе ряд важных вопросов: «Какова моя обоснование в этой ситуации?», «Верю ли я, что мне говорят правду?» интерпретация информации звучит осмысленно?", "Какая ответственность предстоящий?". Подумайте о последствиях. Допустим, кандидат обещает снизить стоимость, бензина на АЗС во время акции. Звучит здорово, но как насчет долгосрочное воздействие на окружающую среду?

Всегда стоит задуматься о влиянии определенные решения относительно будущих событий. Изучите другие точки зрения. Это поможет вам увидеть варианты, оценить свои сделать выбор и принять осознанное решение. Невозможно научиться критическому мышлению сразу. Это как учить иностранный язык - сначала все кажется сложным и непонятным, но когда ты пойми логику, станет легче.

REFERENCES

1. Ismatovna, I. L. (2023). Improvement of Quality of Knowledge by Using Videos at Lessons. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 2(4), 100-102.
2. Idiyeva, L. I. (2017). LISTENING AT LESSONS OF A FOREIGN LANGUAGE. Достижения науки и образования, (5), 65-66.
3. Ismatovna, I. L. (2021). Typology of parts of speech and content of grammatical categories in two languages. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(8), 53-57.
4. Ismatovna, I. L. (2023). Humour in the Upbringing and Education of the Modern Teenager. Научный Фокус, 1(5), 507-509..

5. Ismatovna, I. L. Goals and Techniques for Teaching Grammar. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 33-34.
6. Ismatovna, I. L. (2017). Some peculiarities of using video in teaching ESL. *Достижения науки и образования*, (5 (18)), 67-68.
7. Lola, I., Madinabonu, N., & Ruslan, K. (2022). Using swot analysis in education. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 126-131.
8. Ismatovna, I. L. (2023). USING VIDEOS AT ESL TEACHING AND IMPROVEMENT OF QUALITY OF SKILLS. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 2(5), 1-3.
9. Ismatovna, I. L. (2023). Activities for presenting and practicing vocabulary. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(4), 130-133.
10. Ismatovna, I. L. (2022). MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(04), 80-84.
11. Ismatovna, I. L. (2021, November). PROVERBS AS ONE OF THE SOURCES OF PHRASEOLOGICAL DERIVATION. In *E-Conference Globe* (pp. 4-6).
12. Ismatovna, I. L. (2021). Typology of parts of speech and content of grammatical categories in two languages. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 53-57.
13. IDIYEVA, L. I. Using Interactive Forms and Techniques in English Lessons. *Asst. Prof. Dr. Mehmet .Necati CIZRELIOGULLARI, Ph. D.*, 42.
14. Bobojonova, D. (2023). THE IMPORTANCE OF UZBEK FOLK PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 670–675. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25751>
15. Bobojonova Dilnoza Okhunjonovna. (2023). A Proverb is a Product of Folk Wisdom. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(9), 333–338. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1509>
16. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
17. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
18. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
19. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
20. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
21. Dilobar Imamkulovna Gulamova. (2023). METHODS OF FORMING THE CULTURE OF USING EUPHEMISMS IN 5-6TH GRADE NATIVE LANGUAGE CLASSES.

- International Journal Of Literature And Languages, 3(11), 61–67.
<https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-09>
22. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
 23. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
 24. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
 25. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
 26. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
 27. Akmal, B. (2024). THE GREAT WALL OF THE EARLY MIDDLE AGES - KANPIRAK WALL. *Modern Science and Research*, 3(1), 694–698. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28381>
 28. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHSINING ANTIK DAVRI SHISHA BUYUMLARI. *TADQIQOTLAR*, 25(2), 208–211. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/307>
 29. Bobohusenov Akmal Ashurovich. (2023). THE MATERIAL CULTURE OF THE TOMBS OF THE ANCIENT AND EARLY MEDIEVAL PERIOD. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 24–29. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-06>
 30. Bafoeva, R. (2024). THE IMPORTANCE OF PROVERBS IN ENGLISH, RUSSIAN, UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 3(1), 33-38.
 31. Bafoeva, R. (2023). The concept of family in English, Russian and Uzbek proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 651–654. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2279>
 32. Rokhila Bafoeva 2023. The Concept of Education in English and Uzbek Proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769). 1, 9 (Nov. 2023), 292–296.
 33. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA TA'LIM TUSHUNCHASI.
 34. Bafoeva, R. (2023). XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING YANGICHA USULLARI.
 35. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.

36. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2022). NATIONAL AND CULTURAL PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 500-503.
37. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARING GENDER XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(5), 167-169.
38. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNI VA ULARNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(14), 74-76.
39. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING SHAKLLANISH VA O'RGANILISH MASALALARI. *Научный Фокус*, 1(3), 29-31.
40. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING KOGNITIV TAHLILI Ingliz va ozbek maqollari tizimlari haqida gap ketganda ularning mohiyati bir-biridan ajralib turishi aniq bo'ladi, chunki ular turli xil tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda rivojlangan, va bu maqoll. *World of Science*, 6(6), 207-211.
41. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). LINGUISTIC AND CULTURAL ANALYSIS OF ENGLISH AND UZBEK PROVERBS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 227-230.
42. Bafoeva, R. (2023). THE IMPORTANCE OF INTERACTIVE GAMES IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(10), 510-512.
43. Jabborova Aziza Jobirovna. (2023). THE CATEGORY OF ASPECT IN ENGLISH GRAMMAR. *Academia Science Repository*, 4(05), 10–27. Retrieved from <http://academiascience.com/index.php/repo/article/view/443>
44. Aziza Jabborova Jobirovna. (2023). Effective Classroom Management: Strategies for Teachers. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 444–450. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2133>
45. Aziza Jabborova Jobirovna. (2023). Qualities of an Ideal Teacher. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 437–443. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2132>
46. Jobirovna, A. J. (2023). Engaging Classroom Strategies: Fostering Active Participation among Students. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 155–161. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1379>
47. Jabborova, A. (2023). THE LECTURER OF HISTORY AND PHILOLOGY DEPARTMENT, ASIA INTERNATIONAL UNIVERSITY. *Modern Science and Research*, 2(9), 97–108. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23905>
48. Toshpolatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF NATIONAL COSTUMES AND RITUALS OF TAJIKS IN THE WORKS OF M. S. ANDREYEV. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42–47. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-08>

49. Toshpo'latova , S. (2023). M. S. ANDREYEV-SCIENTIFIC CAREER. *Modern Science and Research*, 2(12), 801–807. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27191>
50. Toshpulatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETYMOLOGY OF TAJIK MARRIAGE CEREMONY. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17–23. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-05>
51. Muxamedovna, G. M. (2023). INNOVATSION TALIM-BUYUK KELAJAK POYDEVORI. *World scientific research journal*, 17(1), 74-76.
52. Muxamedovna, G. M. (2023). UCHINCHI RENESANS DAVRIDA AJDODLARIMIZ MEROSINI ORGANISH ORQALI INTEGRATSION TA'LIMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH TAMOYILLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(1), 35-38.
53. Jiyanmuratova, G. S. (2019). ELECTORAL MOOD OF THE YOUTH ELECTORATE OF UZBEKISTAN. In *ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ* (pp. 7-9).
54. Dzhianmuratova, G. (2023). Factors Determining the Behavior of Young Voters. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation* (2993-2777), 1(10), 96-100.